

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2/.7

DOI 10.5281/zenodo.18558561

Научная статья

МАЛОЛЕТНИЕ ПРЕСТУПНИКИ В ПРАВОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (ДО XIX ВЕКА): ВОЗРАСТ, НАКАЗАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

JUVENILE OFFENDERS IN THE 18TH CENTURY: AGE, PUNISHMENT, PREVENTION

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье исследуется формирование в российском праве досоветского периода (до XIX в.) особого статуса несовершеннолетнего правонарушителя. На материале анализа Воинского устава 1715 г., указа Сената 1742 г. и «Наставления» 1767 г. показано, что системное закрепление данной категории и принципа снисхождения к ней произошло в XVIII веке. Установлено, что указ 1742 г., впервые установивший возрастной критерий (17 лет) и ссылавшийся на неполную осознанность действий несовершеннолетних, тем не менее оставил неопределённым нижний предел уголовной ответственности, что стало задачей законодательства XIX века.

The article examines the formation of a special status of juvenile delinquent in Russian law of the pre-Soviet period (before the 19th century). Based on the analysis of the Military Charter of 1715, the decree of the Senate of 1742 and the "Instructions" of 1767, it is shown that the systematic consolidation of this category and the principle of leniency towards it occurred in the XVIII century. It is established that the decree of 1742, which for the first time established the age criterion (17 years) and aimed at incomplete awareness of the actions of minors, nevertheless left undefined the lower limit of criminal liability, which became the task of legislation of the XIX century.

Ключевые слова: *малолетние преступники, наказания, возраст, предупреждение правонарушений, закон, Артикул, Наказ.*

Key words: *juvenile delinquents, punishment, age, offense prevention, law, Article, Order.*

В соответствии с действующим российским уголовным законом минимальный возраст, с достижением которого физические лица могут привлекаться к уголовной ответственности за совершение преступлений, составляет 14 лет (ст. 20 УК РФ [4]). Соответственно, в ст. 87 дается дефиниция: «Несовершеннолетними признаются лица, которым

ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». Такой подход отечественного законодателя был определен еще в советском государстве (УК РСФСР 1960 г.). Однако нужно иметь в виду, что в российской истории указанные уголовно-правовые границы возраста несовершеннолетних менялись. При этом с институтом наказания несовершеннолетних тесно связан институт предупреждения (профилактики) правонарушений среди них, и в настоящее время, как отмечают криминологи, «основное внимание должно быть сосредоточено на предупредительной работе с несовершеннолетними, склонными к асоциальному и противоправному поведению» [6, с. 375].

Обращаясь к историческому аспекту, следует отметить, что вопросы предупреждения преступности среди несовершеннолетних лиц в России стали предметом целенаправленной политики государства сравнительно поздно — лишь с начала XX в. [8] До этого категория несовершеннолетних («малолетних» — термин «несовершеннолетние» стал применяться лишь с XIX в.) преступников в рассматриваемой сфере выделялась только в нормах уголовного права, и таким образом достаточно длительный период предупреждение преступности среди несовершеннолетних осуществлялось путем установления уголовной ответственности за совершаемые преступления, то есть имела место правовая профилактика преступности среди данной категории лиц (законодательное отграничение предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних от уголовного наказания несовершеннолетних впервые имело место в 1918 г. с изданием Декрета СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних», а в современной России действует изданный в 1999 г. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

В этом контексте первые упоминания в документах правового характера по рассматриваемой теме относятся к периоду Древней Руси. Так, в Уставе Ярослава о земских делах указывается: «сквернителю творяя стража, и мечом усечении будут, аще лижь стража меньше двенадесят лету будет, тогда холост взроста казни переменить» [7, с. 45], то есть предполагалось для лиц до 12 лет изменять наказание по сравнению с взрослыми, однако конкретизации не следовало. Если исходить, пользуясь современной терминологией, из общей профилактики, то в качестве мер предупреждения можно, видимо, расценивать заботу государства о детях, осуществляемую в разных формах. Так, Великий князь Владимир поручил призрение и надзор над сиротами духовенству и сам «раздал сиротам, убогим и странникам великую милостыню» [7, с. 46]. Его преемник, Великий князь Ярослав Мудрый, учредил сиротское училище, где призревал и обучал за свой счет 300 юношей. Призрение бедных и страждущих было одной из главных забот Владимира Мономаха, который завещал своим детям: «Всего же паче убогих не забывайте, но илико могуще по силе кормите, снабдите сироту». Тогда призрение детей-сирот было либо частным делом князя, либо возлагалось на церковь, которая в силу своего учения и наличия у нее значительных материальных ресурсов должна была заниматься этим, а благотворительность в отношении неимущих, особенно детей, рассматривалась как высшая богоугодная акция, вытекающая из духовных побуждений того времени [2, с. 24]. Ко времени правления Ивана Грозного призрение детей начало входить в круг государственного управления, осуществляемого с помощью тогдашних административных учреждений — приказов. Попечение о них продолжало также осуществляться монастырями и частными лицами. Первый из династии Романовых, царь Михаил Федорович, передал открытие сиротских домов в ведение Патриаршего приказа. Несколько позже, при его преемнике царе Алексее Михайловиче, патриарх Никон получил от царя право принимать от «страждущих» прошения и делать по ним представление царю для дальнейшего разрешения этих просьб; тогда же в Новгороде под покровительством церкви был открыт первый дом для сирот [2, с. 39].

Однако четкой регламентации именно в законодательных актах рассматриваемые общественные отношения довольно долго не находили своего отражения. Так, в Судебниках

1497 и 1550 гг. норм, касающихся совершения преступлений малолетними и наказаний за их совершение, не было; сама категория этих лиц лишь упоминается, в частности, при решении вопросов путем поединка в поле, когда ответчик — «детина мала», его можно было заменить; кроме того, лиц моложе 12 лет не допускали к крестному целованию. В Соборном уложении 1649 г. малолетние упоминались в том смысле, что если они «ведали об измене отца» (проживая совместно с ним), но не сообщили властям, то их, как и других членов семьи, следовало казнить вместе с виновным (глава 2, ст. 6) [4]. Несколько позже применительно только лишь к конкретному составу деяния (причинение смерти) в Новоуказной статье Сысского приказа 1666 г. указывалось, что «Аще отрок седми лет убьет, то не повинен есть смерти» [4, с. 64]; но эта норма была недостаточно четкой и ясной, и возраст, с которого могла наступать уголовная ответственность, во времена Уложения был равен приблизительно пятнадцати годам. Однако в указанном случае, как видно, речь идет об объективном вменении. Об умышленных или неосторожных преступлениях, совершенных самими несовершеннолетними, законы XVII в., не говоря уже о более ранних периодах, ничего не говорят.

И только в XVIII в. ситуация начинает меняться, в связи с чем законодательство этого столетия рассматривается подробнее. Так, в Артикуле воинском 1715 г. возраст преступников принимался во внимание, хотя и только в случае совершения воровства, — если «вор будет младенец, которых дабы заранее от него отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [1, с. 391]. Здесь государство еще не считает нужным подвергать малолетних уголовному наказанию, полагая, что меры семейного характера будут иметь более эффективный предупредительный характер. Вместе с тем не устанавливается и возраст, с которого наказание применять можно. В литературе указывалось, что в каждом конкретном случае вопрос решался в прямой зависимости от «народного сознания» о возможности наказания того или иного невзрослого правонарушителя [3, с. 352]. Положение в правовом регулировании назначения уголовного наказания в отношении несовершеннолетних заметно изменилось с принятием Указа Сената 1742 г. [12].

Поводом для издания этого правового акта стала коллизия, установленная Екатеринбургской Земской Дел Конторой, которая рассматривала дело об убийстве 14-летней девочкой двух крестьянских детей. В этой связи Контора отписала Генерал-Берг-Директориуму следующее свое мнение по этому поводу: «хотя по Уложению 1649 г. и следовало бы упомянутую девочку подвергнуть пытке, но, так как видно, что это убийство совершено ею по глупости и младоумию и пытки по малолетству ей не снести, то не лучше ли, наказав ее нещадно лозами, отдать в девичий монастырь вечно в работу» [3, с. 353]. Однако вышестоящей инстанцией это мнение поддержано не было, и достаточно жестко предписывалось: «по точной силе Уложения повелевается за дерзостное убийство казнить смертью» [3, с. 353].

Тем не менее по причине возникших сомнений было запрошено разъяснение Правительствующего Сената. В отмеченном Указе впервые обозначен возрастной критерий, отделяющий малолетство от взрослой стадии жизни правонарушителя — 17 лет. Также впервые государство определило, что малолетние не могут быть подвергнуты ни пытке, ни сечению кнутом, ни смертной казни. Преступления, совершаемые малолетними, разделялись на четыре категории:

1) святотатство, убийство и поджог — наказание в виде сечения плетью, заковывания в ножные железа и отсылки на 15 лет в монастырь, где преступники должны были быть употребляемы в тяжелые работы;

2) неоднократные разбой, кража и другие преступления, за которые взрослым назначается смертная казнь, — наказание в виде сечения плетью или батогами, «смотря по летам», и отсылка для исправления на 7 лет в отдаленные монастыри;

3) преступления, за совершение которых предусмотрено битье кнутом и пытка, — наказание в виде сечения плетью или батогами либо, «смотря по степени возраста», освобождение;

4) все остальные «вины» — наказание сечением розгами, плетью или батогами, смотря по летам и вине [12].

Тем самым впервые целенаправленно были решены вопросы, связанные с дифференциацией наказания за совершение преступлений в зависимости от возраста. Вместе с тем, указав верхнюю планку малолетства (17 лет), законодатель не решил вопроса с нижней планкой возраста, до достижения которого лицо вообще освобождается от какой-либо ответственности; кроме того, наказание дифференцировалось только по одному основанию — тяжести преступления. Тем не менее нельзя не отметить акцента на исправлении малолетних преступников, что является важнейшим компонентом института предупреждения преступности среди несовершеннолетних лиц.

В последующих правовых актах данные аспекты стали находить более подробное отражение. Так, в Указе Екатерины II от 26 июня 1765 г. была установлена невменяемость до 10 лет, а от 10 до 17 лет допускалось смягчение наказания, причем обвиняемых в преступлениях, влекущих смертную казнь или кнут, велено представлять в Сенат, где с ними «поступлено имеет быть по благорассмотрению и по мере их вины» [5, с. 392]. При смягчении ответственности за прочие преступления различались малолетние от 10 до 15 и от 15 до 17 лет. Малолетних до 10 лет признавали абсолютно невменяемыми и отдавали виновных без придания суду и без наказания на исправление родителям, родственникам или опекунам [13, с. 99].

И хотя в системных законах эти вопросы еще не регулировались, следует констатировать появление отдельных специализированных уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм в отношении несовершеннолетних, что стало логическим следствием развития в России правовых наук, предметом изучения которых были и вопросы предупреждения преступности.

Однако сразу следует заметить, что эти вопросы изучались еще не в рамках привычной в настоящее время криминологии, а в рамках учений об уголовном наказании, имея в виду прежде всего два аспекта — предотвращение преступлений с тем, чтобы не было необходимости вообще применять наказание, и эффективность применяемого наказания. Но выделение несовершеннолетних в сфере предупреждения преступности осуществлялось лишь косвенно.

Толчок к развитию правовой мысли в России был дан с изданием знаменитого екатерининского «Наказа» 1767 г., который имел большое значение в формировании российского правосознания конца XVIII в. и в котором, в частности, хотя и не акцентируется внимание на несовершеннолетних, уже определяется приоритет предупредительных мер по отношению к карательным мерам.

На тот период истории (конец XVIII века с переходом на начало XIX вв.) в контексте рассматриваемой проблематики представляют интерес взгляды А.Н. Радищева, который достаточно подробно рассматривал вопросы о целях и задачах уголовного наказания, содержания наказания, сочетании отдельных видов наказания, соразмерности наказания и преступления, об отдельных видах наказания и т. д. Он писал, что прежде чем наказывать преступников, надо уничтожить общественную основу преступлений. Правило всякого законоположения, указывал Радищев, состоит в том, «что лучше предупреждать преступления, нежели оные наказывать» [9, с. 405]. И хотя эта мысль не была нова, важно, что она вновь прозвучала в России. Целью наказания, по мнению А.Н. Радищева, является не мщение (оно всегда гнусно), а «исправление преступника или действие примера для воздержания от будущего преступления» [9, с. 232].

Представляют интерес взгляды профессора Московского университета С.Е. Десницкого, который в 1768 г. написал «Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи», а несколько позже он сделал доклад «Слово о причинах смертных казней по делам криминальным». Этот ученый полагал, что при определении цели наказания следует учитывать значение этого института для предупреждения преступлений, а для этого нужно воспитывать в народе уважение к законам и требовать их соблюдения. Однако в теоретических трудах по правовым наукам институт несовершеннолетних преступников станет предметом специального исследования только в середине XIX столетия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артикул воинский 1715 г. // Законодательство Петра Первого. М.: Юрид. лит., 2000. 327 с.
2. Бадя Л.В. Исторический опыт социальной работы в России. М., 1994.
3. Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. СПб., 1865. 916 с.
4. Бузанов К.А. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 196 с.
5. Законодательство Екатерины II. М.: Юридическая литература, 2001. 2035 с.
6. Кунц Е.В. Наказание, предупреждение и защита прав как направления борьбы с преступностью несовершеннолетних // Пенитенциарная наук. 2023. № 4. С. 374–381.
7. Лазаревский И., Утин Яков. Собрание важных памятников по истории русской древности. СПб., 1859. 428 с.
8. Орлов В.Н., Эминов В.Е., Антонян Е.А. и др. Уголовно-исполнительное право России. общая и особенная части. Сер. 58. Бакалавр. Академический курс. (1-е изд.). Москва, 2012. 287 с.
9. Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М., 1949. 405 с.
10. Соборное уложение от 29.01. 1649 г. // ПСЗ-1. № 1. URL: <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm> (дата обращения: 10.01.2026).
11. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.01.2026).
12. Указ от 23.08.1742 г. «О признании малолетними людей обоого пола от рождения до семнадцати лет; об освобождении таковых в случае тяжких преступлений от пытки и смертной казни и о наказании их, вместо того, батогами и плетьюми, с определением с монастыри для исправления» // ПСЗ-1. №8601.
13. Хромова Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних // Журнал российского права. 2018. №4. С. 96–110.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Упоров И. В., 2026.